

**Axborot texnologiyalari fanini o'qitishda
innovatsion texnologiyalarni qo'llash.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6482445>

Ahmedov Kamoliddin

*Farg'ona viloyati yuridik texnikumi
Axborot texnologiya fani o'qituvchisi*

ANNOTATSIYA Maqola axborot texnologiya fanini o'qitishda zamonaviy raqamli innovatsion interaktiv “Multisim” dasturidan foydalanib ta'limni tashkil usuli bayon etilgan. Ilmiy tadqiqot ishlariga talabalarni qiziqtirish bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: zamonaviy axborot texnologiyalari, pedagogika, innovatsion texnologiya, multisim dasturi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoniga asosan ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etish bo'yicha quyidagi vazifalarni amalga oshirish lozim: zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ta'lim texnologiyalarining mustahkam integratsiyasini taminlash, ta'lim jarayonlarini raqamli

- texnologiyalar asosida individuallashtirish, masofaviy ta'lim texnologiyalarini amaliyotga keng joriy etish;1 zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy

- ta'lim dasturlarini tashkil etish; ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklarining o'ziga xosligidan kelib chiqib,

- ta'lim jarayonida xalqaro miqyosda keng qo'llaniladigan zamonaviy dasturiy mahsulotlardan foydalanishni rivojlantirish. Ushbu farmonga ko'ra, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ta'lim texnologiyalarining mustahkam integratsiyasini taminlash, ta'lim jarayonlarini raqamli texnologiyalar asosida individuallashtirish, masofaviy ta'lim xizmatlarini rivojlantirish, zamonaviy texnologiyalarini amaliyotga keng joriy etish asosiy vazifalardan biri bo'lib xisoblanadi. Hozirgi zamon elektrotexnika fani o'qituvchisining oldida talabaning elektrotexnika faniga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirib, dars samaradorligiga erishish, talabalarning tafakkuri, anglash erkin va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini yanada rivojlantirish, ko'rib bo'lmaydigan jarayonlarni ko'rish, elektrotexnik jarayonlarni modellashtirish imkoniyatini hosil qilish maqsadi turibdi. ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA Ta'lim amaliyotida zamonaviy texnologiyalarning

qo'llanilishi ta'lim tizimi modernizatsiyasining tarkibiy elementi hisoblanadi. Zamonaviy sharoitda ta'limtarbiya jarayonlarini texnologiyalashtirish kam kuch va vaqt sarflagan holda kutilayotgan natijani qo'lga kiritishga imkon beradi, o'qitish sifatini yaxshilab, samaradorligini oshiradi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ham pedagogik jarayon bo'lib, talaba va o'qituvchi faoliyatidagi o'zgarish, yangilik kiritish, o'quv jarayonida interfaol metodlardan to'liq foydalanishni o'z ichiga oladi .

Oliy ta'limda elektrotexnika mashg'ulotlari jarayonida interaktiv elektron “Multisim” dasturidan foydalanish o'quv jarayoniga yangi sifat darajasini olib kiradi. Bu esa o'qituvchiga nafaqat dars mashg'ulotiga tayyorgarlik ko'rishni va darsni olib borishni yengillashtiradi, balki yangi imkoniyatlarni ham yaratib beradi. Ta'lim sohasida innovatsion metodlarni qo'llash to'g'risida I. G. Tursunov, U. A. Eshniyozov va SH. A. Durdiyeva larning tadqiqot ishlarida «Turli muhitlarda elektr toki» mavzusiga oid namoyish tajribalarining ilmiy – o'quv mazmundorligini aniqlash va tajribalarni muammoli ko'rsatish stsenariylarini o'z ichiga olib, u izlanuvchan fizika o'qituvchilariga o'z faoliyatlari samaradorligini oshirishda hamda universitetlar talabalariga fizikani o'qitishning samarali texnologiyalari va metodlari ochib berilgan. Elektrotexnika fanidan o'qitishning kafolatli natijaga erishish uchun o'qitishning axborot-ta'lim tizimi sharoitini tashkil etishda texnik, elektron dasturiy, didaktik va tayyorgarlik muhitiga ega bo'lish kerak. Bunda: Texnik muhit: kompyuter xonasi, internet tarmoqlariga ulangan kompyuterlar va interaktiv “Multisim” dasturi o'rnatilgan bo'lishi kerak. Didaktik muhit: “Multisim” boshqarish imkoniyatiga ega bo'lgan, dasturlardan to'liq foydalanish uchun o'quv-uslubiy qo'llanmalar, o'rgatuvchi va nazorat qiluvchi elektron ta'lim ashyolari, uslubiy ko'rsatmalar bo'lishi kerak. Bunday muhitni yaratish uchun quydagilarga e'tibor berish lozim. texnik muammolar: shaxsiy kompyuter, ularning ishlashi uchun qurilmalar va “Multisim” dasturi; didaktik muammolar: ta'lim tizimida foydalanish uchun kerak bo'ladigan o'quv-uslubiy qo'llanmalar, o'rgatuvchi va nazorat qiluvchi elektron ta'lim ashyolari; tayyorgarlik muammolari: elektrotexnika fani o'qituvchisining o'zi yuqori darajada kompyuter, uning qo'shimcha qurilmalaridan, interaktiv o'quv dasturlaridan hamda internet tarmoqlaridan to'liq foydalanishni bilishlari kerak. Buning uchun elektrotexnika fanini o'qitishda axborot-kommunikatsiya va zamonaviy interaktiv “Multisim” dasturlardan foydalanishni keng yo'lga qo'yish lozim .

MUHOKAMA Multisim dasturidan foydalanishning asosiy qoidalari va talablari. “Multisim” dasturida foydalaniladigan asosiy klavishlar

(1-jadval) 1-jadval Ctrl+N Yangi fayl yaratish

Ctrl +J Qismni qo'yish

Ctrl +O Faylni ochish

Ctrl +Q Simni qo'shish

Ctrl +S Kundalik faylni saqlash

Ctrl +I Konnektorni qo'yish

Ctrl +P Grafiklarni yozish/kundalik fayl

Ctrl +B Kichik sxemani qo'yish

Ctrl +Z Harakatlarni yoqotish

Ctrl +T Tekstni qo'yish

Ctrl +X Qirqip tashlash

F5 Sxemani ishga tushirish

Ctrl +C Nusxa ko'chirish

F6 Pauza

Ctrl +V Joyga qo'yish

Alt+Y Vertikal bo'ylab oynada aks etish

Ctrl +D Circuit Description Box ochadi

Alt+X Gorizantal bo'ylab oynada aks etish

Ctrl +F Qidirish

Ctrl +R 90 gradus o'nga burilish

Delete Ajratilgan guruhni yoqotish

Ctrl +Shift+R 90 gradus chapga burilish

Ctrl +W Qurilmani tanlash
Kursor klavishlari Ajratilgan qurilmalarni chapga, o'nga, yuqoriga, pastga ko'chiradi3

Multisim muhiti "Multisim" belgisi bosilgandan keyin dasturning bosh oynasi namoyish bo'ladi. Uning yuqori qismida buyruqlar menyusi oynasi mavjud. Menyudan File tugmasi bosilsa, dastur ichidagi fayllar papkalari ko'rinadi. Ishni tipik radioelektronik sxemalardan boshlash mumkin. Masalan, fayllar. MCU shaklda bo'lib, turli xil qurilmalar sxemalarini ko'rsatadi. Sxemalar ishchi oynasi dastur oynasining markaziy asosiy qismini tashkil etadi. SHu oynada radioelementlar va ulanish simlari yordamida turli elektr sxemalari yaratiladi va tahrirlanadi. Sxemalarga turli xil o'lchov asboblari ulash imkoni bor. Buning uchun menyuning oynasi o'ng tarafida Instruments ikonkasi tarkibidan kerakli o'lchov asbobini tanlab olish mumkin. Ikonkalar turli xil aktiv va passiv radioelementlar, o'lchov asboblari, indikatorlarni ham tanlash imkonini beradi. Elementni tanlab olish quyidagicha amalga oshiriladi: ikonkani ikki marta ketma-ket bosilsa, shu ikonka lineykasi paydo bo'ladi. Keyin elementni tanlab, «OK» tugmasi bosilsa, element tajriba oynasiga tushadi. SHu elementning ustida sichqoncha ko'rsatgichi o'rnatilib, bir marta bosilsa, element qizarib qoladi yoki shtrix bilan belgilanadi. Endi shu

elementning parametrlari, kattaliklari tugmachani ikki marta bosib, element menyusi chiqarilgandan keyin tanlanadi. Bu menyuda har bir element uchun uning tipi, o'lchov birliklari va boshqa parametrlari tanlanadi. Oynaning elementlar lineykasida sxema hisobining aktivlashtirish va to'xtatish (Run/Stop), hamda vaqtinchalik to'xtatish (pauza-Pause) belgisi mavjud. SHu narsani e'tiborga olish kerakki, sxemani uzoq vaqt aktivlashtirilgan holatda ushlab turish kerak emas, chunki uzoq vaqt ichida ma'lumotlarning ko'p marta tekshirilishi natijasida hisoblarda katta xatolik to'planib qolishi mumkin, bu esa modellashtirish dasturining avariya holati bilan to'xtashiga olib keladi.